

KANT E L'EMERGENTISMO IN
FILOSOFIA DELLA MENTE
ALLA RICERCA DELL'AUTOCOSCIENZA RIFLESSIVA (*)

PEDRO JESÚS TERUEL

In questo contributo ci soffermiamo sul *hard problem* della filosofia della mente – l'emergenza dell'autocoscienza riflessiva – e il modo in cui viene avvicinato nel contesto delle posizioni naturalistiche. A questo scopo prendiamo in considerazione l'accostamento di Immanuel Kant nel suo epilogo all'opera di Samuel Thomas Sömmerring *Sull'organo dell'anima* (1796) e quello di Roger Penrose in *Ombre della mente* (1994). Dal confronto con l'emergentismo di Penrose e i suoi presupposti quantistici muoviamo verso la necessità di reimpostare criticamente il concetto di materia. In questo compito, la posizione che abbiamo denominato 'monismo noumenico' costituisce una cornice teoretica di notevole utilità.

La fisica odierna è alle prese con una misteriosa e sfuggente particella: il bosone di Higgs. La sua esistenza viene postulata da diversi studi matematici come correlato necessario del modello standard della fisica delle particelle: apparirebbe in seguito alla rottura spontanea della simmetria elettrodebole e fornirebbe la massa a tutte le altre particelle (e ai bosoni vettori e ai fermioni). Il problema è che tale esistenza non è ancora stata accertata sperimentalmente. Il bosone di Higgs è così diventato il Santo Graal della teoria fisica attuale, e la sua Palestina sarebbe da trovare nei pressi di Ginevra, nell'acceleratore di particelle costruito dal Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare.

Anche la filosofia della mente ha il suo bosone di Higgs: l'autocoscienza riflessiva [AR]. Una prospettiva antropologica che ne faccia a meno non riguarda più un essere umano nella sua specificità, ma un animale indistinto, giacché la soggettività e il suo correlato relazionale, cioè la cultura, vengono tolti dalla prospettiva d'indagine.

Individuare dove si trova la sede della soggettività umana è così diventato lo scopo degli sforzi teoretici e sperimentali svoltisi dall'Antichità. Si tratta di mettere a fuoco le caratteristiche strutturali e funzio-

nali dell'organismo umano che lo rendono capace di produrre la coscienza di se stessi – ciò che David Chalmers ha chiamato *hard problem* della coscienza, distinto dagli *easy problems* tematizzati dalla ricerca sui processi di apprendimento, elaborazione dell'informazione, memoria etc., che vengono però condivisi con gli animali e perfino (in modi e a scale diversi) con gli esseri unicellulari (1).

Lo scopo di questo contributo consiste nel rilevare come la riflessione filosofica sulla ricerca neuroscientifica attorno al *hard problem* della mente stia portando verso un concetto di materia che rientra nella cornice teoretica fornita da Immanuel Kant, per la quale ho coniato la denominazione 'monismo noumenico' [MN]. Per l'esposizione mi servirò necessariamente anche da concetti e argomenti esposti altrove (2). In queste pagine mi soffermerò soltanto sulla sintetica impostazione del problema riportata da Kant nel suo epilogo all'opera di Sömmerring, sui parallelismi con le tesi emergentistiche – esemplificate nella posizione di Roger Penrose – e sull'analisi della nozione di materia sottintesa in ciascuno di questi approcci.

1. *L'ipotesi Sömmerring-Kant*

Nelle parole di R. Hildebrand, le opere del fisiologo e neuroanatomista Samuel Thomas Sömmerring “racchiudono tutta la conoscenza nel campo della neuroanatomia del suo tempo” (3). Nello studio intitolato *Sull'organo dell'anima* (1796) esponeva Sömmerring la sua tesi riguardante l'origine causale delle operazioni relative all'esperienza sensoriale e alla sua percezione unitaria da parte di un soggetto. Nell'epilogo all'opera, sollecitato dallo stesso autore, Kant espresse un doppio giudizio sulla tesi riportatavi. [Mi sono occupato altrove della rilevante figura dell'anatomista nato nel 1755 a Torun (attuale Polonia), del rapporto fra lui e Kant e della struttura argomentativa dell'epilogo redatto dal filosofo di Königsberg.] metterei questa frase in una nota (4). Mi vorrei soffermare in questo paper unicamente sul luogo cerebrale della presenza dell'anima che Sömmerring ritiene di poter individuare e sui motivi della valutazione positiva di Kant, che occupano le pagine 33 e 34 dell'epilogo(5).

Sömmerring si pone una questione che ben può venir messa in rapporto con l'odierna prospettiva emergentistica. L'unione delle sen-

sazioni nella percezione soggettiva, e la possibilità di influire su di esse attraverso l'attività motrice, è resa possibile grazie alla realizzazione delle operazioni superiori del cervello; ebbene, dove si potrebbe localizzare la sede di suddette operazioni (e cioè di quello che parte della tradizione filosofica ha denominato 'anima')? Lo stesso Kant ricapitola il problema come segue:

Lei sottomette al mio giudizio – o uomo onorevole! – il Suo lavoro, culminato attorno a un certo principio della forza vitale nei corpi animali; principio che, dal lato della mera facoltà percettiva, è chiamato strumento immediato dei sensi (πρωτον Αισθητηριον); dal lato della riunione di tutte le percezioni in un determinato settore del cervello, il luogo generale della sensazione (*sensorium commune*): un onore che – nella misura nella quale mi è stato riservato, come a qualcuno non del tutto dilettante nella scienza naturale – ringrazio profondamente come tale. – Con questo però viene anche interpellata la metafisica (il cui oracolo, si dice, è già da tempo che ammutoli); il che mi colloca nell'imbarazzante situazione di decidere se accettare o meno quest'onore: infatti, vi è implicata anche la domanda per la sede dell'anima (*sedes animae*) per ciò che riguarda sia la sua ricettività sensitiva (*facultas sensitivae percipiendi*) che la sua capacità motrice (*facultas locomotiva*) (6).

La prima mossa strategica di Kant consiste nel dirimere il problema nell'ambito meramente fisiologico, giacché l'anima non costituisce un oggetto di intuizione sensibile e rimane dunque all'infuori della ricerca intrapresa nell'opera di Sömmerring. In merito a questo problema, l'anatomista sarebbe riuscito ad individuare una struttura le cui caratteristiche funzionali la renderebbero in grado di fornire la piattaforma organica adeguata per lo svolgimento delle operazioni unitarie proprie del πρωτον Αισθητηριον e del *sensorium commune*. Questa struttura sarebbe l'acqua. Sömmerring si riferisce al fluido che si trova nei ventricoli cerebrali, come sede vera e propria dell'unificazione delle sensazioni in percezioni soggettive.

Kant ritiene che quest'ipotesi sia molto plausibile. Si potrebbe porre però un'obiezione fondamentale: l'acqua non avrebbe la struttura di un corpo rigido e a stento potrebbe eseguire dunque le funzioni che si addicono ad una macchina. In questo modo mette in rilievo l'analogia che la mentalità dei secoli XVII e XVIII stabilisce fra la struttura organica del corpo animale e le sue operazioni, da una parte, e il disegno meccanico della macchina e le sue funzioni, dall'altra, analogia che viene adoperata spesso da Kant sulla scia degli autori iatro-

meccanici e – nel medesimo tempo – con delle sfumature che evitano un’interpretazione in termini materialistici (espressi paradigmaticamente da Julien Offray de la Mettrie nel *L’uomo macchina*, 1747). Lo stesso Kant risponde a quest’obiezione mettendo in rilievo il fatto che l’acqua possiede un tipo di organizzazione che la rende capace di compiere delle attività secondo regole costanti; non si tratterebbe qui di una struttura geometrico-matematica (come quella che si verifica nei solidi) ma di una gerarchizzazione dinamica, propria dei processi chimici.

Additando a questo tipo di organizzazione, Kant dimostra di essere al corrente degli sviluppi recenti della chimica del suo tempo: poiché “la mera acqua comune, fino a poco fa ritenuta un solo elemento chimico, viene adesso distinta, grazie alle ricerche pneumatiche, in due diversi tipi di aria” (7). In questa frase echeggiano le ambiguità tipiche di un linguaggio disciplinare ancora in fase iniziale di sviluppo. Le espressioni ‘ricerche pneumatiche’ (*pneumatische Versuche*) e ‘tipi di aria’ (*Luftarten*) riflettono l’uso del neologismo ‘gas’ coniato da van Helmont a partire dal greco *χάος* per riferirsi ai fluidi di bassa intensità (applicato, in questo caso, agli elementi chimici); e ‘pneumatico’ (dal termine polisemico greco *πνεύμα*) e ‘aria’ hanno a che fare col campo semantico del gas e vengono usati con una sfumatura diversa da quella usuale negli scritti kantiani (in particolare, ‘pneumatico’ si trova nelle opere di Kant associato alle tesi dogmatiche sullo spirito umano). Orbene, che l’acqua fosse composta da “due diversi tipi di aria” (idrogeno e ossigeno) era stato accertato da Antoine Lavoisier, Louis-Bernard Guyton de Morveau, Claude-Louis Berthollet e Antoine Fourcroy. Questi autori pubblicano il loro *Méthode de nomenclature chimique* nel 1787 a Parigi, opera che viene tradotta al tedesco a Vienna nel 1793 – tre anni prima che Kant redigesse l’epilogo all’opera di Sömmerring.

Su questa base, il filosofo ritiene di poter aderire alla tesi di Sömmerring che individuerrebbe nell’acqua un tipo di organizzazione sufficiente per poter eseguire delle funzioni sia di ricezione degli impulsi trasmessi dalle terminazioni nervose che di unificazione di essi nelle percezioni; allo stesso tempo, la malleabilità dell’acqua permetterebbe di svolgere il suo compito di mediazione in modo migliore di quanto non lo potesse fare una struttura rigida.

Oggi sappiamo fino a quale punto l’attribuzione di queste funzioni all’acqua ventricolare – pur essendo stata ben accertata da Söm-

merring la sua esistenza e distribuzione cerebrale – esuli di molto la realtà (8).

Sia Sömmerring che Kant nutrivano delle aspettative eccessive riguardo alla funzione del liquido cefalorachidiano. Che fosse il neuroanatomista il primo a cadere in questo errore risulta, in un certo qual senso, comprensibile: era stato lui stesso a giungere ai limiti della conoscenza della struttura cerebrale così come venivano imposti dalle tecniche di studio agli inizi del diciannovesimo secolo. Soltanto grazie allo sviluppo delle tecniche di impregnazione [(come quelle ideate da Purkinje, Deiters o Waldeyer, e in particolare l'impregnazione argentea elaborata dall'istologo italiano Camillo Golgi)] parentesi inutile cancellerei la frase e all'applicazione del microscopio ottico ai tessuti cerebrali si sarà in grado di scorgerne l'estrema complessità e di individuarne la struttura funzionale fondamentale: il neurone.

Nonostante ciò che è stato detto fin'ora, la ricerca di Sömmerring-Kant non costituisce affatto una reliquia del passato e la sua utilità come *Gedankenexperiment* è tutt'ora da rammentare. Lo vedremo in seguito. Ci dovremmo porre ora due domande: siamo giunti oggi ad una spiegazione esauriente dell'emergenza dell'AR grazie alla teoria neuronale? E ancora: in questa spiegazione, gioca alcun ruolo il liquido cefalorachidiano?

2. *L'ipotesi di Penrose*

Roger Penrose è uno dei maggiori esponenti di quelle teorie che potremmo denominare 'emergentistiche' (9), secondo le quali il mondo è un'immensa sovrapposizione di proprietà emergenti – che coincidono in parte con le 'qualità secondarie' di John Locke – tra le quali viene annoverata l'AR. Infatti gli elementi che confluiscono nell'emergere dell'AR – in modo particolare i neuroni – sono privi della coscienza di sé: questa si staglia sullo sfondo di un sistema le cui parti né sono consapevoli di se stesse né appaiono nel vissuto fenomenologico della coscienza di sé.

La differenza di livello – fra quello delle parti e quello del sistema – va dunque rispettata come dato di fatto di cui bisogna prendere atto. Questa constatazione distingue l'impostazione emergentistica da quella propria dei materialismi, nelle loro versioni classiche (da Democrito

e Leucippo fino a Julien Offray de la Mettrie) oppure eliminativistiche (paradigmaticamente rappresentate da Paul Churchland, Patricia Smith Churchland, Daniel Dennet o Richard Dawkins). Metterei una nota esplicativa

Per quanto sia difficile assegnare delle etichette cognitive a posizioni teoretiche la cui specificità viene segnata soltanto da certe sfumature, tuttavia si può accertare che l'approccio di Roger Penrose non coincide con quello dei materialisti. Nella sua opera *La mente nuova dell'imperatore* fornisce diversi argomenti in merito all'impossibilità di ridurre la mente umana a un modello che combini biologia evolutivista con calcoli computazionali di elaborazione dell'informazione, appunto perché l'emergenza dell'AR costituisce un salto di qualità. In questo senso si può mettere in rapporto il punto di vista di Penrose con quello di Kant, nella misura in cui entrambi tengono conto della differenza fra gli avvenimenti neurofisiologici (*Ereignisse*), oggetto di studio delle scienze naturali, e i vissuti soggettivi (*Erlebnisse*), avvicinati dalle scienze umane o dello spirito. Appunto questa consapevolezza rende l'emergentismo una posizione teoreticamente meno fragile di quanto non lo sia il materialismo nelle sue diverse forme.

Nel proseguimento del *La mente nuova dell'imperatore*, intitolato *Le ombre della mente*, Penrose ha fatto un passo avanti riguardante l'ipotesi di una via di comprensione dell'emergenza dell'AR che prende le mosse dalla considerazione della mente come un sistema di coerenza quantistica (10).

Fin'ora le operazioni del cervello sono state avvicinate dalle coordinate proprie della fisica classica. In questo modo però si giunge ad una via senza uscita, poiché il modo in cui si produca l'emergenza dell'AR resta sempre fuori campo. Il modello proposto da Penrose invece poggia su quattro presupposti fondamentali:

(a) La considerazione realistica della differenza fra i processi meccanico-quantistici e i processi della fisica classica. I primi – nonostante le loro conseguenze spesso intuitivamente impossibili – verrebbero presi sul serio, come vere e proprie rappresentazioni teoretiche non credo che teoretiche sia il termine più appropriato. di realtà esistenti e non soltanto come meri strumenti di calcolo.

(b) Il secondo presupposto consiste nell'identificazione della riduzione quantistica (chiamata anche collasso della funzione d'onda) come contesto nel quale si produrrebbe l'emergenza dell'AR. In questo

passaggio avverrebbe la transizione dei sottostanti processi quantistici ai loro effetti fenomenici, verificabili nell'ambito offertosi all'esperienza accertata dalla fisica classica.

(c) La presunzione che suddetta transizione deve prodursi per cause puramente fisiche e non – come affermano autori come Eugene Paul Wigner – per azione della coscienza intesa come una sostanza indipendente. In questo modo Penrose si allontana anche dai dualismi sostanzialistici nella forma difesa paradigmaticamente da John Eccles e Karl Popper in epoca moderna. Il suo sarebbe un dualismo delle proprietà, che ammette la differenza qualitativa fra *Ereignis* ed *Erlebnis* senza però postularvi delle corrispondenti entità sostanziali come sostrato.

(d) Il quarto presupposto è l'ipotesi che l'emergenza dell'AR possa prodursi a conseguenza dell'interazione fra un sistema di coerenza quantistica e l'intorno circostante sotto l'effetto dell'azione gravitatoria. Questo esigerebbe, in primo luogo, l'esistenza di un delicato sistema biologico al riparo della dispersione (e dunque fisicamente compatinato e protetto); in secondo luogo richiederebbe la presenza di una grande energia di spinta metabolica, condizione rilevata da Herbert Fröhlich nel 1968 come requisito per i fenomeni di coerenza quantistica biologica (fenomeni da lui ipotizzati sulla base dell'osservazione, rilevata già nel 1938, di effetti vibrazionali in cellule attive, effetti che interpretò come il risultato di un fenomeno di coerenza quantistica).

Ammessi questi presupposti si dovrebbe trovare ancora un sottosistema cerebrale che potesse essere in grado di alloggiare fenomeni di coerenza quantistica. Questi fenomeni si sviluppano in contesti isolati che non superano la soglia del collasso della funzione d'onda e rimangono dunque inosservabili, con una coesistenza di stati possibili che va al di là di quanto potrebbe concepire la fisica classica. [Ricordiamo che fu proprio questo taglio probabilistico a suscitare il contrasto fra Niels Bohr e Albert Einstein riguardo all'interpretazione della meccanica quantistica. L'opzione di Bohr ('interpretazione di Copenhagen') addita a una visione probabilistica della Natura che potrebbe includere la coesistenza di stati fisici intuitivamente impossibili nella loro simultaneità e che non vengono decantati fino al collasso della funzione d'onda. Sulla scia di Bohr e prendendo le mosse dalla tesi di Fröhlich,] togliere o mettere in nota Penrose afferma la possibilità che la mente umana sia uno di questi sistemi e che la capacità di autodeterminazio-

ne razionale – la libertà – abbia a che fare appunto con la coerenza quantistica.

La strategia euristica di Penrose ha due momenti, uno deduttivo e uno induttivo. Nel momento deduttivo, e tenendo in conto le caratteristiche sottintese in un sistema di coerenza quantistica, analizza quello che secondo lui è il candidato più adatto a fornire la piattaforma fisica per svolgere questo ruolo, cioè il citoscheletro neuronale e, in particolare, uno dei suoi componenti, i microtubuli.

Il loro carattere organizzato e diffuso capillarmente nel cervello parrebbe renderli candidati adatti al ruolo postulato da Penrose – e cioè, per fornire le condizioni necessarie per la verifica di un fenomeno unitario complesso come la mente.

La strategia induttiva di Penrose sembra investire quest'ipotesi di notevole plausibilità. L'autore mette in rilievo come un metodo particolarmente adeguato per studiare i requisiti della coscienza sia analizzare le cause della sua perdita. Uno dei mezzi più potenti per smorzare o addirittura annichilare la coscienza sono gli anestetici. Risulta alquanto sbalorditivo che gli anestetici siano efficaci non soltanto negli organismi dotati di sistema nervoso centrale ma anche in quelli che non dispongono nemmeno di neuroni: ad esempio, negli organismi unicellulari come il paramecio. Il fatto che questi ultimi siano sensibili all'azione degli anestetici può essere possibile soltanto se il loro equivalente del nostro sistema di controllo (il loro citoscheletro) ha un rapporto diretto coi fenomeni di percezione e movimento e dunque con le forme più rudimentali di coscienza: l'azione degli anestetici andrebbe così a inibire la funzione degli stati quantistici resa possibile dai microtubuli. Questo non stabilisce un rapporto diretto e univoco fra citoscheletro e coscienza – che lascerebbe inspiegata la differenza qualitativa fra i diversi tipi di coscienza degli organismi e anche il fatto stesso del legame particolare fra coscienza e cervello – ma apre una via di ricerca.

Secondo la concezione che sto proponendo a titolo di prova, la coscienza sarebbe qualche manifestazione di questo stato interno, quantisticamente correlato, del citoscheletro e del suo coinvolgimento nell'interazione (OR [riduzione oggettiva]) tra i livelli classico e quantistico d'attività. Il sistema classicamente interconnesso di neuroni, simile a un calcolatore, sarebbe continuamente influenzato da questa attività del citoscheletro, come la manifestazione di ciò che chiamiamo

“libera volontà”, qualunque cosa essa sia. Il ruolo dei neuroni, in questo quadro, è forse più simile a quello di un *dispositivo d'ingrandimento* con cui l'azione, su scala più piccola, del citoscheletro è trasferita a qualcosa in grado d'influire su altri organi del corpo – come i muscoli. Di conseguenza, la descrizione al livello dei neuroni che fornisce la rappresentazione, attualmente alla moda, del cervello e della mente è una semplice *ombra* di quella al livello più profondo dell'azione del citoscheletro – ed è a questo livello più profondo che dobbiamo cercare le basi fisiche della *mente* (11)!

Ci si potrebbe domandare a questo punto quale sarebbe il motivo della speciale adeguatezza dei microtubuli a costituire un sistema di coerenza quantistica in grado di fornire la piattaforma fisica ai fenomeni unitari e non deterministici della mente. Ne abbiamo già dato due motivi: la diffusione capillare dei microtubuli nel cervello e il loro carattere protetto dagli influssi esterni. Vi è ancora un terzo motivo.

I microtubuli non sono vuoti: contengono dell'acqua. Se l'acqua alloggiata sia una sostanza organizzata o meno – in modo da poter svolgere una funzione qualunque – non è soltanto la domanda che si è posto Kant, ma è anche l'interrogativo di Penrose:

Potremmo pensare che l'“acqua”, con le sue molecole che si muovono a caso, non sia un tipo di struttura abbastanza organizzata perché sia probabile che avvengano oscillazioni quantistiche coerenti. Tuttavia, l'acqua che si trova nelle cellule non è assolutamente simile a quella comune che si trova negli oceani – disordinata, con le molecole che si muovono in maniera casuale e incoerente. Una parte di essa – ed è una questione controversa quanta – è in uno stato *ordinato* [a cui qualche volta ci si riferisce come acqua “vicinale” (*vicinal water*) [...]]. Questo stato ordinato dell'acqua può estendersi per circa 3 nm o più all'esterno della superficie del citoscheletro. Non sembra irragionevole supporre che anche l'acqua all'interno dei microtubuli sia di natura ordinata, e ciò favorirebbe fortemente la possibilità di oscillazioni quantistiche coerenti dentro, o in connessione a, questi tubi (12).

Così costituiti e in rapporto strutturale e funzionale con i neuroni, i microtubuli del citoscheletro cerebrale costituirebbero la base quantistica dell'unità non deterministica della mente. Sottoposto il sistema al vaglio della selezione naturale si sarebbe sviluppato in forme sempre più complesse di coscienza (13).

La coincidenza dei punti di vista di Sömmerring/Kant e Penrose – di cui quest'ultimo non ha ancora preso atto – può forse stupire, ma è

radicata nella natura stessa delle loro ricerche. Consapevoli sia Kant che Penrose della differenza tra i livelli neurofisiologico e soggettivo e dell'insufficienza delle nostre conoscenze sul rapporto fra entrambi, individuano nell'acqua cerebrale (seguendo le indicazioni di Sömmerring sui ventricoli, nel primo caso; puntando sull'acqua vicinale nei microtubuli del citoscheletro, nel secondo) il veicolo di una forma di organizzazione che è capillarmente diffusa e allo stesso tempo sufficientemente strutturata per fornire la piattaforma fisica all'unità della coscienza.

3. *Emergentismo e monismo noumenico*

Per quanto affascinante nella sua concretezza, la ricerca che abbiamo messo in rilievo porta con sé, in nuce, una radicale inadeguatezza come risposta al problema mente-cervello. Così è stato stabilito da Kant nella sezione conclusiva del suo epilogo all'opera di Sömmerring *Sull'organo dell'anima*. Vediamolo:

Ma il compito vero e proprio – così come viene presentato dopo *Haller* – non è stato risolto in questo modo; non è meramente fisiologico, ma dovrà servire da mezzo per rendere rappresentabile l'unità della coscienza di se stessi (la quale appartiene all'intelletto) in rapporti spaziali dell'anima con gli organi del cervello (il quale appartiene al senso esterno), e dunque la *sede dell'anima* come sua presenza *locale*; il che è un compito per la metafisica – e, per questa, non soltanto irrisolvibile, ma anche contraddittorio in se stesso. — Poiché se devo rendere intelligibile il posto della mia anima – e cioè, del mio io assoluto – in un luogo qualunque dello spazio, devo allora percepire me per mezzo del medesimo senso attraverso il quale percepisco anche la materia che ora mi circonda; così come avviene quando voglio determinare il mio luogo nel mondo come *uomo*, e cioè, che devo considerare il mio corpo in connessione con gli altri corpi all'infuori di me. — Orbene, l'anima soltanto può percepire se stessa attraverso il senso interno, mentre il corpo (sia interna o esternamente) soltanto attraverso il senso esterno; va da sé che dunque non può determinare un luogo qualunque per se stessa, poiché per fare questo dovrebbe diventare oggetto della sua propria intuizione esterna e trasferirsi fuori di sé; il che si contraddice (14).

Ci potremmo domandare se l'esposizione dei motivi contro la validità filosofica della ricerca di Sömmerring converge o meno con la posizione di Kant riguardante la refutazione della metafisica tradizionale sull'anima, così come questa viene presentata nella *Critica della ragion pura*. Sebbene il linguaggio e gli argomenti adoperati non siano letteralmente coincidenti, ritengo che lo sfondo di entrambi i testi sia essenzialmente coerente.

Sia nella sua formulazione più ampia (1781) che nella versione ridotta (1787), il filo argomentativo della *Critica* relativo alla validità epistemologica dell'idea tradizionale di 'anima' – così come veniva capita in quelle che Kant riteneva pneumatologie dogmatico-teoriche – è da trovare nello smascheramento di una surrezione trascendentale, surrezione per il cui mezzo si attribuisce portata ontologica a dei concetti il cui uso legittimo è meramente logico. La nozione di 'io' come unità assoluta dell'autocoscienza, verificatasi nella connessione fra le intuizioni e i concetti all'appercezione trascendentale, costituisce una condizione di possibilità della conoscenza; il "miraggio trascendentale" (*transzendentaler Schein*) (15) avviene quando a quel concetto (logico) viene applicata alcuna delle categorie il cui uso licito si verifica soltanto nella cornice (ontologica) dell'esperienza, sgorgata dall'intuizione empirica e dalla sua inserzione in un contesto di inter-relazioni trascendentalmente determinate.

Nel fare riferimento ai due veicoli del nostro accesso alla realtà (senso esterno e senso interno) e all'impossibilità di ottenere conoscenza sull'anima attraverso il senso esterno, Kant riprende argomenti vecchi – articolati trent'anni prima – in veste nuova. Qui cerca di individuare la sede dell'anima – intesa come "io assoluto" e dunque nel senso dell'AR – attraverso una ricerca neurofisiologica che subisce un'inavvertita surrezione paralogistica, il cui frutto è la sostituzione dell'oggetto ricercato – l'anima nella sua accezione metafisica (*Seele, anima*) – con l'unico oggetto che può venir trovato attraverso un'indagine del genere: il correlato neurofisiologico dei pensieri e dunque la struttura biologico-psicologica (*Gemüt, animus*) che funge da connessione con le dinamiche soggettivo-trascentali. Pretendere di afferrare in questo modo lo spirito umano – l'io assoluto – equivale a un compito irraggiungibile che Kant paragona con la radice quadra di meno due ($\sqrt{-2}$): un'impresa impossibile. Questo sarebbe stato l'errore di Sömmerring – ma anche di Penrose (16).

Il confronto fra le posizioni di Kant e Penrose risulta alquanto significativo per ciò che riguarda le rispettive impostazioni teoretiche e il loro sfondo filosofico. L'analisi contribuisce inoltre a chiarire il dibattito fra i diversi tipi di emergentismo e naturalismo, che occupano lo spettro centrale delle teorie in filosofia della mente come posizioni intermedie fra i materialismi e i dualismi sostanzialistici.

Fino a quale punto sono contrapposti gli approcci rispettivi? Da un primo sguardo sembrerebbe che nel confronto fra le diverse posizioni Penrose venga a occupare nella ricerca neurofisiologica attuale il posto che Sömmerring aveva in quella ottocentesca, in modo che il divieto critico di Kant sarebbe da applicare anche a lui. A mio avviso invece si può ritenere che entrambe le posizioni – quelle di Kant e di Penrose – siano a valle molto più vicine di quanto non sembri.

Il nocciolo speculativo della questione si troverebbe nel concetto di materia che viene adoperato da Penrose. Senza dubbio non si tratta più di un'entità che possa venire esaurientemente spiegata dalle leggi della fisica e della chimica così come noi le conosciamo oggi. Penrose postula l'esistenza di una dimensione dell'essere materiale delle cose – la loro struttura subatomica, approcciata dalla meccanica quantistica – in cui si producono fenomeni di coerenza quantistica che portano con sé l'immagine di un mondo probabilistico, intuitivamente non evidente ma di fatto attuante – nel caso del cervello, attraverso il sistema costituito dai microtubuli comunicati fra di loro e riempiti di acqua vacinata, che fornirebbero la piattaforma fisica per l'unità del fenomeno soggettivo che chiamiamo coscienza. Se prendiamo quest'immagine del mondo come analogo del noumeno che Kant riteneva alla base della nostra esperienza della realtà, entrambe le prospettive risultano essere vicendevolmente prossime. Si tratta di un'osservazione che Charles Thomas Powell e Karl Ameriks hanno rilevato nel confronto con altri testi kantiani e problematiche diverse (17).

In realtà, l'appello penrosiano al campo d'interazione quantistica infilato nei microtubuli delle pareti neuronali equivale a riconoscere l'esistenza di una dimensione noumenica della coscienza, postulabile ma parzialmente inavvicinabile dai concetti propri dell'indagine scientifico-naturale. Non viene spiegato il fenomeno dell'emergenza, ma presupposto in un campo concettuale in grado di giustificarla. Questo è proprio ciò che si può chiamare 'monismo noumenico', rifacendosi alla dimensione ontologica del criticismo kantiano per ciò che riguar-

da il problema mente-corpo.

Ho mostrato altrove come la posizione critica di Kant riguardante il rapporto fra i processi fisico-biologici e quelli psicologico-spirituale si sia modificata da uno spiritualismo dogmatico – che rischiava di ricadere nel materialismo a causa della sua concezione fisicalista della monade (concezione che prendeva lo spunto dalla modificazione della teoria monadica nel suo passaggio di Leibniz a Wolff) – verso il riconoscimento dei nostri limiti in merito alla possibilità di conoscenza dell'anima nella sua nozione tradizionale (quella delle pneumatologie dogmatico-teoretiche). Si tratta di una 'chiusura scettica', che si trova – ancora con veste empiricistica – già negli scritti kantiani degli anni Sessanta, e in particolare nei *Sogni di un visionario*; riappare rivestito della sua valenza trascendentale nella *Critica della ragion pura*. Quest'operazione speculativa porta con sé una portata ontologica (negativa) che evita sia la sua interpretazione materialistica che quella spiritualistica, sullo sfondo del MN. La riflessione sulle condizioni di possibilità della coerenza della ragion pura pratica con se stessa spingerà poi Kant a riproporre il carattere spirituale dell'essere umano nel contesto di una pneumatologia dogmatico-pratica (in una visione che recupera però la corporalità come condizione *sine qua non* della personalità). I postulati della libertà e della sopravvivenza della personalità appartengono però alla credenza razionale-pratica (*rationaler Glaube*) e non possono dunque venir riutilizzati nel contesto del sapere (*Wissen*); lì si trova – riprendendo le nozioni adoperate da Rudolf A. Makkreel – nel campo (*field, Feld*) del pensabile, al quale si giunge prendendo le mosse dal dominio (*domain, Gebiet*) della legge morale, non nel territorio (*territory, Boden*) della possibilità oggettiva e tanto meno sul suolo (*abode, Aufenthalt*) della contingenza empirica (18). Non capisco il riferimento a Makkreel questa divisione la si trova nell'introduzione della *Kritik der Urteilskraft*

Ebbene, sia la chiusura scettica del problema anima-corpo che l'apertura critica verso una pneumatologia dogmatico-pratica trovano il loro correlato ontologico nella considerazione della materia come prodotto dell'attività trascendentale e dunque in quanto fenomeno il cui noumeno è per noi sconosciuto. Sia su questa base che sulla constatazione dell'intima unità fra i processi fisico-biologici e quelli psicologico-spirituale suggerisce Kant che la soluzione del problema mente-corpo sia da trovare in una concezione monistica della materia come entità sottostante – sebbene si tratti qui di una materia concepita non

nel senso della fisica meccanicistica ma in senso noumenico, come fondamento (per noi ignoto e inconoscibile) e degli oggetti del senso esterno e di quelli del senso interno:

Giacché la materia, il cui commercio con l'anima desta così grandi interrogativi, non è altro che una mera forma oppure un certo tipo di rappresentazione di un oggetto sconosciuto, attraverso quell'intuizione che viene chiamata senso esterno. [...] 'Materia' non significa dunque un tipo di sostanza così diverso ed eterogeneo rispetto all'oggetto del senso interno (anima), ma soltanto l'eterogeneità dei fenomeni di oggetti – essi stessi sconosciuti per noi – le cui rappresentazioni denominiamo esterne in confronto a quelle che attribuiamo al senso interno [...]. La domanda non si pone più ormai sul commercio dell'anima con altre sostanze – conosciute e non – fuori di noi, ma soltanto sulla connessione delle rappresentazioni del senso interno con le modificazioni della nostra sensibilità esterna, e su come queste possano essere connesse tra di loro secondo leggi costanti in modo che vengano compagate in un'esperienza (19).

Per capire invece fino a quale punto ci sia una rilevante divergenza fra le prospettive di Kant e Penrose bisogna andare a monte delle loro proposte di soluzione al problema. A mio avviso vi si trova una distanza gnoseologica che distacca definitivamente i loro programmi di ricerca.

Nel caso di Kant, il problema mente-cervello è epistemologicamente chiuso: a dichiararne l'insolubilità è la stessa struttura trascendentale dell'essere umano, che fa sì che ogni tentativo di spiegare – con lo sguardo cosificante cosificante non è adeguato meglio reificante o in caso oggettivante della conoscenza oggettiva – le entità alle quali additano le idee della metafisica (come l'anima o la libertà) sia destinato a produrre delle surrezioni ontologiche illecite. Per Penrose invece si tratta di un problema la cui soluzione va cercata nello sviluppo della cornice teoretica che a suo avviso vi fornisce la prospettiva più allettante (e cioè, la meccanica quantistica); troveremmo dunque delle limitazioni contingenti nel nostro bagaglio teoretico, non delle frontiere (*Grenzen*) delle nostre possibilità di conoscenza empirica e nemmeno dei limiti costitutivi (*Schranken*) della nostra ragione (20).

È proprio a questo punto dell'argomentazione dove si trova, a mio parere, una delle debolezze teoretiche della posizione di Penrose e dell'emergentismo in genere. Ricordiamo che le posizioni emergentistiche prendono spunto dalla necessità di riconoscere la differenza on-

tologica fra il livello fisico-biologico e quello psicologico-spirituale, rispettando dunque la specificità del *hard problem* dell'AR ed evitando il riduzionismo caratteristico dei materialismi nelle loro forme classiche ed eliminativistiche. La constatazione che non disponiamo degli strumenti intellettuali necessari per varcare l'abisso fra livelli fenomenologicamente così eterogenei porta a Penrose a indagare nell'ambito della meccanica quantistica, per tentare di localizzare la possibile piattaforma dei processi di coerenza quantistica che potrebbero fornire i requisiti fisici per il fenomeno dell'unità della coscienza. Né la verifica di tali processi e delle loro possibili conseguenze per la coscienza né il modo in cui verrebbero intrecciati con la dinamica funzionale delle reti neurali costituiscono però degli oggetti scientificamente accertati a giorno d'oggi – soltanto delle piste per la ricerca. Ancora di più (e questo mi sembra più importante): l'ammissione di quelli presupposti non porterebbe con sé una spiegazione dell'emergenza dell'AR, ma soltanto una descrizione del modo in cui quel fenomeno accade.

Vi è dunque un duplice movimento nel tentativo di Penrose: da una parte, l'intenzione di non “sfuggire al fatto di dovere esplorare più in profondità le verità che sono alla base della natura” (21) e quindi di non lasciare retta a una “ragione pigra”(22) che cercasse di fare a meno del suo compito (quello di trovare la massima unità nella conoscenza del mondo tramite la sussunzione dei fenomeni sotto leggi della natura); d'altra parte, vi si trova un'assenza di riflessione critica sui limiti costitutivi del nostro accostamento alla realtà, riflessione la cui mancanza fa sì che l'intelletto si faccia avanti in una ricerca fisiologica nel cui traguardo crede di poter trovare un oggetto che per la sua stessa natura gli sfugge sempre, e che costituisce dunque un vero e proprio miraggio; tale “miraggio trascendentale” costringe il ricercatore ad abbandonare il promettente territorio della verità per inoltrarsi in un tempestoso oceano in una traversata intellettuale che porta con sé svariati rischi (23).

Quest'ambiguità teoretica di fondo mi sembra caratteristica delle posizioni emergentistiche e fa sì che tendano a scivolare nell'ambito dei materialismi.

In questo modo vengono messi i presupposti per un vero e proprio circolo vizioso, nel quale l'assenza di apoditticità dell'ipotesi viene intesa come motore per una ricerca che nel futuro dovrà mostrarne la verità e che tuttavia viene già oggi ritenuta vera senza restrizioni. Per

tale interpretazione è di solito rilevante l'inclusione del problema nella storia dei successi delle riduzioni tra i paradigmi scientifici [(ovvero della sussunzione di determinati problemi in contesti teorici più larghi che ne dimostrano l'errata impostazione iniziale)]. In questa inclusione però non si tiene conto della specificità della questione mente-cervello, questione nella quale abbiamo a che fare con un tipo di eterogeneità che si rifiuta di venire ridotta ai termini fisicalistici – quella eterogeneità appunto che solleva la distinzione fra oggettività e soggettività, fra *Ereignis* ed *Erlebnis*, fra terza e prima persona, fra sintassi e semantica, distinzione giustamente rilevata da autori come lo stesso Searle (24).

4. *Quale concetto di materia?*

Bisogna domandarsi ora qual è il concetto di materia che emerge da quest'analisi. Lo stesso Kant ne ha difeso diverse nozioni a seconda della fase del suo sviluppo intellettuale. La prima è in rapporto stretto alla teoria monadica e al concetto di spazio come prodotto del commercio fra le monadi; la seconda (MN) deriva dalla svolta critica e sottolinea sia il carattere fenomenico degli oggetti materiali che l'esistenza di una materia trascendentale nella costituzione dell'oggettività. Dopo aver presentato il movimento e l'ubicazione nello spazio come predicati che si addicono all'essere materiale, nei *Principi metafisici della scienza naturale* Kant mette in rilievo la costruzione trascendentale che riguarda il concetto di materia:

Se devo spiegare il concetto di materia non attraverso un predicato, che gli spetta in quanto oggetto, ma soltanto attraverso il rapporto alle facoltà conoscitive, nel quale mi viene data la rappresentazione prima di tutto, allora materia è qualunque oggetto del senso esterno, e questa sarebbe la mera spiegazione metafisica di esso. Lo spazio però sarebbe soltanto la forma di ogni intuizione esterna sensibile [...]. Nei confronti della forma la materia sarebbe ciò che nell'intuizione esterna è oggetto della sensazione – poiché non può assolutamente venir dato *a priori* –, e dunque lo specifico-empirico dell'intuizione sensibile ed esterna (25).

La materia sarebbe l'oggetto di ogni esperienza. Ma questo oggetto

nella sua specificità non trascendentalmente soggettivizzata rimane al di là della conoscenza oggettiva. Il problema mente-cervello deriva appunto dal fatto che un essere razionale finito in generale non può non costituire trascendentalmente gli oggetti del suo conoscere; più concretamente, proviene dalla divergenza fra senso esterno e senso interno. Questo è il motivo della sua insolubilità, che non dipende dunque dallo sviluppo delle tecniche di osservazione non invasiva dei processi neurofisiologici (tomografia assiale computerizzata, immagine di risonanza magnetica funzionale e quante ne vengano sviluppate in futuro) e neanche dal raffinamento delle nostre teorie (nel contesto della fisica classica oppure quantistica). Secondo il MN la materia sarebbe il fondamento unitario di una divergenza epistemologica e non ontologica, di un divario che in quanto tale potrebbe sparire se venissero levate le condizioni di possibilità della conoscenza che si addicono ad un essere finito.

A questo punto, la domanda non è più come mai possano essere uniti nel soggetto umano i processi neurofisiologici (di carattere fisico-chimico) e quelli relazionati con l'AR (di carattere psicologico-spirituale), ma come mai l'unità sostanziale dell'essere umano vivente sia in rapporto con la duplice considerazione epistemologica propria della congiunzione di senso esterno e senso interno:

Una volta vagliato tutto ciò che è immaginario, la famosa questione del commercio fra il pensante e l'estenso verrebbe a finire esclusivamente qui: come sia possibile l'intuizione esterna, quella dello spazio (di un riempimento di esso, figura e movimento), in un soggetto pensante in generale. Trovare però una risposta a questa domanda è impossibile per qualunque essere umano, e non si può mai colmare questa lacuna del nostro sapere (26).

Questo brano appartiene alla considerazione generale sui paralogismi della ragion pura nell'edizione del 1781 della prima *Critica*. In identici termini si esprime nella versione ridotta della sezione dedicata ai paralogismi nella seconda edizione (1787):

La difficoltà che ha motivato questo compito consiste, com'è noto, nella presupposta eterogeneità dell'oggetto del senso interno (l'anima) rispetto agli oggetti del senso esterno, giacché a quello si addice soltanto il tempo, a questi invece anche lo spazio come condizione formale della loro intuizione. Se si pensa però che entrambi i tipi di oggetti si distinguono non intrinsecamente ma soltanto nella misura in cui uno appare esternamente all'altro, e che dun-

que ciò che sottostà al fenomeno della materia come cosa in sé forse potrebbe non essere così eterogeneo, sparisce questa difficoltà, e non ne resta altra che quella di come sia possibile in generale un commercio di sostanze – difficoltà la cui soluzione si trova completamente all’infuori del campo della psicologia e, come facilmente giudicherà il lettore dopo ciò che è stato detto nell’Analitica delle facoltà e capacità, senza dubbio anche all’infuori del campo di ogni conoscenza umana (27).

A giorno d’oggi, la concezione kantiana è stata ripresa – in modo parziale e non – in diversi approcci al problema mente-cervello. Tra di essi l’approccio inizialmente più vicino all’intenzione di Kant è quello di Colin McGinn (28).

Prendendo le mosse dalla distinzione fra le conoscenze acquisite attraverso il senso esterno – in questo caso, la prospettiva sul cervello basata sulla percezione empirica (*perception-based view of the brain*) – e quelle ottenute per mezzo del senso interno – la veduta basata sull’introspezione (*introspection-based view of the brain*) –, McGinn mette in rilievo come il problema mente-cervello sia originato appunto da questa duplicità di approcci metodologicamente irriducibili: “Possiamo studiare i meccanismi e i correlati neuronali della coscienza, e questo senza dubbio continuerà a fornire un sapere rilevante sul modo in cui gli stati mentali dipendono da quelli chimici e su altre caratteristiche del cervello. Ma non dobbiamo confondere questo con la soluzione del profondo problema concettuale che consiste in spiegare come il cervello generi la coscienza” (29). La descrizione, sempre più accurata, che siamo in grado di raggiungere rende anzi più acuto il senso di mistero che si prova davanti a un problema la cui soluzione richiederebbe una fuoriuscita dalle coordinate trascendentali della nostra conoscenza. “Le uniche facoltà che abbiamo sono la *fonte* del problema. Per ciò, così come nell’attualità siamo costituiti cognitivamente non possiamo risolvere il problema mente-corpo” (30).

La posizione di McGinn risulta dunque particolarmente vicina all’approccio di Kant e viene a occupare un posto intermedio fra i materialismi di ogni tipo e i dualismi sostanzialistici, ontologicamente più sfumato di quanto non lo sia l’emergentismo e metodologicamente più curante dei limiti epistemologici. Le dichiarazioni esplicite di McGinn tuttavia lo allontanano dalla vicinanza allo spirito kantiano, nella misura in cui l’autore inglese crede di poter postulare i tratti dell’ontologia che scopriremmo se potessimo levare il setaccio epistemologico

della nostra struttura trascendentale – ontologia che sarebbe articolata in termini meramente fisicalistici. Nell'argomentazione di McGinn si produce una surrezione che ben potremmo paragonare a quella descritta da Kant nella sezione dedicata ai paralogismi nella prima *Critica*. Come ha messo in rilievo Karl Ameriks, al posto del concetto trascendentale di materia – che funge da fondamento ai fenomeni che sollevano il problema mente-cervello – vi scivola il concetto fisicalistico di materia, così come viene fornito dalle scienze naturali; queste però costituiscono già il risultato di una divisione delle regioni ontologiche – diremmo noi, usando i termini della tradizione fenomenologica – e non una realtà originaria e fondatrice (31).

Per ciò che riguarda al concetto di materia e ai tratti fondamentali della nostra cosmo-visione scientifica, il MN è qualcosa di più e anche di meno di un emergentismo. Di più, perché mostra una coerenza intrinseca sia con i presupposti del modello cosmologico *standard* (Big Bang) che con quelli del modello biologico-evolutivo più plausibile (teoria sintetica dell'evoluzione). Il MN non riconosce nello sviluppo del cosmo un'eterogeneità costitutiva – che sarebbe rappresentata dall'emergenza dell'AR nella sua comprensione dualistica-sostanziale –, eterogeneità tale da generare una sovrapposizione di livelli ontologici la cui filiazione (ciò che Kant chiamava *generatio aequivoca*) (32) ripugnerebbe alla ragione. Al tempo stesso, è qualcosa di meno rispetto all'emergentismo. Laddove questo afferma di non trovare difficoltà esplicative – e cioè nella giustificazione del *hard problem* della coscienza, la cui spiegazione esauriente con l'aiuto della fisica quantistica e della biologia evolutiva vi viene postulata –, il MN focalizza un vero e proprio limite costitutivo della nostra conoscenza, un limite che non può e non potrà mai essere valicato: *ignoramus et ignorabimus*.

In questo modo, il MN manifesta una doppia coerenza riguardo alla nostra visione scientifica del mondo. Da una parte, si coniuga coi tratti fondamentali dell'odierna spiegazione fisico-biologica della realtà; dall'altra, evita di postulare una comprensione fisicalistica dell'emergenza dell'AR che la neuroscienza non è in grado di fornire (33). Questa coerenza fornisce un possente argomento estrinseco a suo favore.

Il MN viene delineato così come tesi postulativa sul traguardo ontologico della nostra conoscenza scientifica della realtà; parallelamente, il suo carattere scettico riguardante le nostre possibilità di sfon-

dare il problema lo situa nei pressi di una teoria critica della ragione, eminentemente filosofica. Questo doppio versante del MN costituisce il suo statuto epistemologico.

Ritengo che le sfumature teoretiche del MN rendano il suo sviluppo un compito interdisciplinare alquanto impegnativo. Richiede infatti una considerevole sensibilità per interpretare criticamente le ricerche neurofisiologiche e per identificare eventuali passaggi illeciti da un livello epistemologico (quello delle scienze naturali) all'altro (quello della filosofia). Fra gli autori che sono riusciti a svolgere i loro studi in una simile cornice intellettuale è possibile ricordare Pedro Laín Entralgo. Il suo 'monismo dinamicista' prende le mosse da una concezione unitaria del processo di strutturazione del mondo, in cui le dinamiche fisico-biologiche e quelle mentali non costituiscono delle grandezze ontologicamente eterogenee ma il risultato fenomenico di percezioni diverse della realtà. La sua posizione, contraria sia ai monismi materialistici che a quelli spiritualistici, è diventata così molto vicina al MN. D'altra parte, la sua concezione globale dell'essere umano è aperta alla trascendenza metafisica in termini simili a quelli kantiani; è stata sviluppata nei suoi scritti sulla speranza come struttura antropologica (34).

Conclusione

Nelle pagine precedenti abbiamo messo a fuoco il grave problema filosofico dell'emergenza dell'autocoscienza riflessiva. Ci siamo serviti di due accostamenti rilevanti in epoca moderna e contemporanea rispettivamente: quello di Immanuel Kant nel suo epilogo all'opera di Samuel Thomas Sömmerring *Sull'organo dell'anima* e quello di Roger Penrose in *Ombre della mente*. L'analisi dei rispettivi approcci ci ha permesso di rilevarne le convergenze e le divergenze e di paragonare il loro traguardo filosofico. All'emergentismo di Penrose si contrappone il monismo noumenico di Kant, che coniuga il riconoscimento dell'eterogeneità fenomenologica dei livelli di realtà coinvolti nel problema mente-cervello e vi postula l'unità strutturale. Evita così la mancanza di coerenza dell'emergentismo con le possibilità cognitive della neuroscienza in merito senza eliminare la dualità dei livelli antropologici. Vi è sottintesa una nozione di materia lontana da qualunque forma di

meccanicismo o materialismo ingenuo: una materia gravida di autoco-scienza riflessiva.

In questo modo, il monismo noumenico sposta la difficoltà teoretica dal piano ontologico a quello epistemologico. Ci pone così un grave interrogativo filosofico, al quale ora possiamo soltanto accennare: come è stata mai possibile la frattura interna che ha portato alla vicedevole contrapposizione fenomenica fra materia e spirito? In altre parole: perché ci sono esseri umani?

NOTE

(*) Il presente contributo è stato concepito durante il mio soggiorno come *visiting scholar* all'Università di Verona. Il mio ringraziamento è dunque rivolto ai professori, dottorandi e studenti del dipartimento di Filosofia. In particolare voglio esprimere la mia gratitudine a Marco Sgarbi, Ferdinando Marcolungo e Riccardo Pozzo per la loro gentile accoglienza.

(1) Cfr. David J. Chalmers: "Facing up to the Problem of Consciousness", *Journal of Consciousness Studies* 2, 3 (1995) 200-219.

(2) In diversi punti impiego risultati di analisi riguardanti la soluzione kantiana del problema mente-corpo, la sua proiezione sulla questione mente-cervello e il modello filosofico scaturito da entrambe. Cfr. Pedro Jesús Teruel: *Mente, cerebro y antropología en Kant*, Tecnos, Madrid 2008, in particolare p. 207-250; "Das „Ich denke“ als „der alleinige Text der rationalen Psychologie“. Zur Destruktion der Seelenmetaphysik und zur Grundlegung der Postulatenlehre in der „Kritik der reinen Vernunft“, in *Kants Grundlegung einer kritischen Metaphysik. Einführung in die „Kritik der reinen Vernunft“* (a cura di Norbert Fischer), Felix Meiner, Amburgo 2010, p. 215-241; "Materia e identidad, en clave darwinista", in *Neurofilosofía. Perspectivas contemporáneas* (a cura di Concepción Diosdado, Francisco Rodríguez Valls e Juan Arana), Thémata / Plaza y Valdés, Sevilla / Madrid 2010, p. 49-75; "El intento kantiano de resolver el problema mente-cuerpo. Una aproximación crítica", *Pensamiento* 65, 243 (2009) 23-52; "Monismo nouménico. Diálogo sobre los máximos sistemas en filosofía de la mente", *Thémata. Revista de filosofía* 41 (2009) 564-592. Per una prospettiva generale sul rapporto di Kant agli attuali modelli teoretici in filosofia della mente si può consultare il mio studio

“La recepción de Kant en la *Philosophy of Mind*. Una revisión crítica”, in *Kant y las ciencias* (a cura di Pedro Jesús Teruel), Biblioteca Nueva, Madrid 2010, p. 245-302.

(3) Cfr. Hildebrand, R.: “Soemmerring’s work on the nervous system: a view on brain structure and function from the late eighteenth century”, *Anatomy and Embriology* 210, 5-6 (2005) 337-342.

(4) Cfr. Pedro Jesús Teruel: “*Das Organ der Seele*. Immanuel Kant y Samuel Thomas Sömmerring sobre el problema mente-cerebro”, *Studi kantiani* XXI (2008) 59-76. Si può consultare in merito gli studi di W. Euler e P. McLaughlin in lingua tedesca e M. di Giandomenico in italiano. Cfr. Werner Euler: “Die Suche nach dem ‘Seelenorgan’. Kants philosophische Analyse einer anatomischen Entdeckung Soemmerring’s”, *Kant-Studien* 93 (2002) 453-480; Peter McLaughlin: “Soemmerring und Kant: Über das Organ der Seele und den Streit der Fakultäten”, in *Samuel Thomas Soemmerring und die Gelehrten der Goethezeit* (a cura di G. Mann e F. Dumont), Stuttgart-New York, 1985, p. 191-201; Mauro di Giandomenico: “Kant, Sömmerring e il dibattito sulla sede dell’anima”, in *Verum et Certum. Studi di storiografia filosofica in onore di Ada Lamacchia* (a cura di Costantino Esposito), Levante, Bari 1998, p. 167-191.

(5) L’opera di Samuel Thomas Sömmerring *Über das Organ der Seele* venne pubblicata nel 1796 alla stampa di Friederich Nicolovius a Königsberg; l’epilogo kantiano apparve tra le pagine 81 e 86. Detto epilogo fu pubblicato sul volume XII della collana *Kants gesammelte Schriften*, sotto gli auspici della Accademia delle scienze prussiana, a Berlino, nel 1902 (essendo editore Rudolf Reicke) e nel 1922 in seconda edizione (essendo editore Paul Menzer), cfr. p. 31-35. La traduzione italiana dell’epilogo è stata curata da F. Desideri, assieme ad altri testi di Kant, nel volume *Questioni di confine. Saggi polemici 1786-1800* (Genova, Marietti 1990). Nel presente contributo adopero la mia traduzione dell’originale tedesco. Nei riferimenti bibliografici indicherò il numero di pagina del volume corrispondente nell’edizione pubblicata dall’Accademia delle scienze prussiana [Ak].

(6) Immanuel Kant: Epilogo a *Sull’organo dell’anima*, Ak XII 31.

(7) Id., Ak XII 33.

(8) [Quest’acqua a cui e Sömmerring e Kant fanno riferimento riempie i ventricoli laterali e il ventricolo mediano (comunicati fra di loro attraverso i forami interventricolari di Monro) e anche il quarto ventri-

colo (comunicato con il terzo per mezzo dell'acquedotto del Silvio): venne chiamata posteriormente liquido cerebro-spinale o cefalorachidiano. Dai ventricoli viene riversata tramite il foro di Magendie e i forami di Luschka nello spazio subaracnoideo; qui si trovano diverse cisterne e le granulazioni del Pacchioni, che permettono la sintesi organica attraverso la quale si secreta le sostanze inutili e il resto rientra nel flusso sanguigno. Nei ventricoli cerebrali se ne trova in torno ai 20-30 millilitri di un totale di 150 ml. circa, che vengono prodotti negli appositi vasi sanguigni all'interno dei ventricoli (plesso corioideo). Il liquido cefalorachidiano è composto fondamentalmente da acqua più delle piccole quantità di proteine, glucosio e leucociti. La sua utilità si esaurisce in due funzioni: da una parte, serve da veicolo del metabolismo, poiché fornisce nutrienti e permette anche di espellere le sostanze chimicamente impoverite; dall'altra, costituisce un elemento interno di equilibrio e protezione davanti alle pressioni esterne, giacché permette di smorzare l'effetto dei colpi sul cervello e contribuisce al regolamento interno in caso di variazione della pressione del sangue nel sistema encefalico.]

(9) La nozione di *emergent quality* fu coniata da C. D. Broad nella sua opera *La mente e il suo posto nella natura*. Cfr. Charlie Dunbar Broad: *The Mind and its Place in Nature*, Harcourt, Brace and Company, New York 1925, introduzione, p. 25. Sulla differenza fra *Ereignis* ed *Erlebnis* si può consultare diversi testi, tra i quali alcune opere del filosofo tedesco Dieter Sturma. Cfr. Dieter Sturma: *Philosophie des Geistes*, Reclam, Leipzig 2005, p. 18ss.; "Kant y la actual filosofía de la mente", in *Kant y las ciencias* (a cura di Pedro Jesús Teruel), Biblioteca Nueva, Madrid 2010. Ho individuato quelle che ritengo gravi debolezze teoretiche delle posizioni materialistiche prendendo le mosse dall'opera di Paul Churchland. Cfr. Pedro Jesús Teruel: "Neurociencia y hombre: reducción interteórica y materialismo eliminativista. Una aproximación crítica desde Paul M. Churchland", in *Ciencia y hombre* (a cura di Ildefonso Murillo), Ediciones Diálogo Filosófico, Salamanca 2008, p. 225-230.

(10) Cfr. Roger Penrose: *Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness*, Oxford University Press, Oxford 1994. La traduzione italiana, a cura di Emilio Diana, apparve nel 1996 presso Rizzoli a Milano: *Le ombre della mente. Alla ricerca della coscienza*. In quest'analisi mi servo anzitutto della seconda parte dell'opera e in particolare del

capitolo 7 ("La teoria quantistica e il cervello"), cfr. p. 424-476 della traduzione italiana.

(11) Roger Penrose: *The Shadows of Mind*, p. 458 della traduzione italiana.

(12) Id., p. 448 della traduzione italiana.

(13) Cfr. id., p. 454 della traduzione italiana.

(14) Immanuel Kant: Epilogo a *Sull'organo dell'anima*, Ak XII 34-35.

(15) Cfr. Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, B 355ss. Tradizionalmente l'espressione *transzendentaler Schein* viene tradotta come 'illusione' oppure 'apparenza trascendentale' (così, ad esempio, nella versione di Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo-Radice: *Critica della ragion pura*, Laterza, Roma-Bari 2000¹⁰, p. 237). Personalmente preferisco la lezione 'miraggio trascendentale', che evita l'ambiguità dei termini citati, riporta adeguatamente il carattere non reale del suo (preteso) oggetto e conferisce inoltre una sfumatura –quella associata al fascino o all'incanto destati da tale surrezione– che è implicita nel sostantivo tedesco.

(16) Sulle argomentazioni svolte da Kant nei capitoli dedicati ai paralogismi della ragion pura nella prima *Critica* si può consultare il mio analisi in merito; ho anche messo in rilievo altrove la transizione dal concetto dogmatico di 'anima' (*Seele*) verso quello critico di 'animo' (*Gemüt*). Cfr. Pedro Jesús Teruel: "Das „Ich denke“ als „der alleinige Text der rationalen Psychologie“. Zur Destruktion der Seelenmetaphysik und zur Grundlegung der Postulatenlehre in der „Kritik der reinen Vernunft“, in *Kants Grundlegung einer kritischen Metaphysik. Einführung in die „Kritik der reinen Vernunft“* (a cura di Norbert Fischer), op. cit.; "Significato, senso e ubicazione strutturale del termine *Gemüt* nella filosofia kantiana", in *Atti del XI congresso kantiano internazionale* [in stampa].

(17) Powell ha impiegato una simile argomentazione nel suo confronto della neutralità ontologica del funzionalismo con la concezione kantiana della mente. Cfr. Charles Thomas Powell: *Kant's Theory of Self-Consciousness*, Oxford University Press, Oxford 1990, vId., in particolare p. 196-206. Ho sottolineato come questa sfumatura scongiura il rischio di uno scivolamento nel materialismo ingenuo e situa Powell nei pressi di ciò che potremmo denominare "funzionalismo critico", cfr. *Mente, cervello y antropología en Kant*, op. cit., p. 273-274. Anche Ameriks ha messo in rilievo quest'aspetto del pensiero kantiano, nella sua

analisi critica dell'interpretazione di Colin McGinn (di cui ci occuperemo in breve). Cfr. Karl Ameriks: *Kant's Theory of Mind. An Analysis of the Paralogisms of Pure Reason*, Oxford University Press, New York 2000², p. 313-319.

(18) Cfr. Rudolf A. Makkreel: "The Role of Judgment and Orientation in Hermeneutics", *Philosophy & Social Criticism* 34, 1-2 (2008) 29-50.

(19) Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, A 385-386. Per i brani riportati dalla *Critica della ragion pura* impiego la mia traduzione.

(20) Riporto la distinzione fra *Grenzen* e *Schranken* così come appare nella lettera di Kant a Moses Mendelssohn dell' 8 aprile 1766, cfr. Ak X 72.

(21) Roger Penrose: *The Shadows of Mind*, p. 427 della traduzione italiana.

(22) Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, B 717.

(23) L'immagine della terra della verità, circondata dall'oceano nel quale si inoltra una ragione non consapevole dei suoi limiti, è cara a Kant. Cfr. Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, A 395-396; *Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes* (1763), Ak II 66.

(24) Ho rilevato altrove i passi dell'argomentazione materialistica e gli errori teoretici che a mio avviso vi sono impliciti. Cfr. Pedro Jesús Teruel: "Neurociencia y hombre: reducción interteórica y materialismo eliminativista. Una aproximación crítica desde Paul M. Churchland", in *Ciencia y hombre* (a cura di Ildefonso Murillo), op. cit. John Searle ha fornito un ingegnoso *Gedankenexperiment* per mostrare la distanza fra le operazioni eseguite da un sistema di intelligenza artificiale e quelle proprie della mente umana; si tratta dell'argomento della stanza cinese. Cfr. John Searle: "Minds, Brains, and Programs", *Behavioral and Brain Sciences* 3 (1980) 417-424; v. anche "Intrinsic Intentionality", *Behavioral and Brain Sciences* 3 (1980) 450-456; *Minds, Brains, and Science*, Harvard University Press, Cambridge 1994.

(25) Immanuel Kant: *Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft* (1786), Ak IV 481.

(26) Immanuel Kant: *Kritik der reinen Vernunft*, A 393.

(27) Id., B 428.

(28) Nei paragrafi che seguono mi riferisco alle tesi riportate da McGinn in quelli contributi che ritengo più vicini all'argomento. Cfr.

Colin McGinn: *Consciousness and Its Objects*, Oxford University Press, Oxford 2004; *The mysterious Flame: Conscious Minds in a Material World*, Basic Books, Oxford 1999; “Can We Solve the Mind-Body Problem?”, *Mind* 98 (1989) 349-366.

(29) Colin McGinn: *The Mysterious Flame. Conscious Minds in a Material World*, op. cit., p. 69.

(30) Id.: *Consciousness and Its Objects*, op. cit., p. 21.

(31) Ho esposto la mia analisi dell'accostamento di McGinn al problema mente-corpo in diverse pubblicazioni. Cfr. Pedro Jesús Teruel: “Pensar la complejidad de lo subjetivo. Colin McGinn e Immanuel Kant sobre el problema mente-cerebro”, in *La filosofía y los retos de la complejidad* (a cura di Ángel Prior ed Eugenio Moya), Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia 2007 [CD-rom]; “*Cognitively closed. Colin McGinn’s Theory of Cognitive Closure and the Mind-Body Problem: a Critical Revision from Kant*” [in stampa]. L’osservazione di Ameriks sulla seconda mossa del naturalismo di McGinn si trova nel contesto della sua opera sulla filosofia kantiana della mente. Cfr. Karl Ameriks: *Kant’s Theory of Mind. An Analysis of the Paralogisms of Pure Reason*, op. cit., p. 313-319.

(32) Cfr. Immanuel Kant: *Kritik der Urteilskraft* (1790), Ak V 419, nota.

(33) Risulta interessante constatare come questa incapacità sia il punto di leva anche per il materialismo eliminativistico. A differenza dei materialismi classici –che hanno postulato una riduzione fiscalista della coscienza– e consapevoli del fatto che detta riduzione esauriente non venga supportata dalle nostre conoscenze neuroscientifiche, diversi autori hanno avviato la versione eliminativistica del materialismo, che rimuove la difficoltà di partenza attraverso appunto l’eliminazione della specificità dell’emergenza. Cfr. Pedro Jesús Teruel: “Neurociencia y hombre: reducción interteórica y materialismo eliminativista. Una aproximación crítica desde Paul M. Churchland”, in *Ciencia y hombre* (a cura di Ildefonso Murillo), op. cit.

(34) Fra i suoi scritti si può citare qui quelli che hanno più attinenza con la risoluzione noumenica del problema mente-cervello. Cfr. Pedro Laín Entralgo: *Cuerpo y alma*, Espasa Universidad, Madrid 1991; *Idea del hombre*, Círculo de lectores, Barcelona 1996; *Qué es el hombre. Evolución y sentido de la vida*, Ediciones Nobel, Oviedo 1999.